

رواية الأزهرى عن اللغويين في تهذيب اللغة

Omar Adeeb Shaker JNAIDI*

El-Ezherî'nin Tehzibu'l-Luğa'da Dilcilerden yaptığı Nakiller

Özet

Ezherî, güvenilir dilbilimciler arasındadır. Yaptığı nakillerde rivayetin sıhhati hususunda hassas davrandığı için çalışma konusu olan Tehzîbu'l-luğa'sı da Arapça dil sözlükleri arasında önemli yere haizdir.

Ezherî, dil rivayetinde üç yol takip etmiştir. Bunlar Araplardan doğrudan semâ'; sikadan sözlü rivâyet ve bir kitabın doğrudan sika olan kendi müellifinden veya kitabında rivâyet ettiği kişiden nakildir.

Ezherî'nin dil rivayetinde takip ettiği metotlardan biri olan semâ' metodunu bir başka çalışma konusu olarak ele aldım. Bu çalışmada ise Ezherî'nin kendinden önceki güvenilir dilcilerden aktardığı rivayet metodu değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Naklî rivayet, dil alanında yazılmış sözlükleri ayrıcalıklı kılan özelliklerden biridir. Zira sonradan gelenler ilklere ve ilklerin eserlerinden nakil yaparlar. Ezherî de kendisinden önceki güvenilir dilcileri benimsemiş ve kitabında söz konusu dilcilerden nakiller yapmıştır. Sözlüğünün giriş kısmında nakil yaptığı alimleri eserleriyle birlikte zikretmiş ve onları tasnife tabi tutmuştur. Kâtiplerin hatalarını içeren kitapları eleştirici bir tavırla denetlemiş ve kitaptakilerin doğruluğundan emin olmak istemiştir. Böylece doğru bilgileri kitapta tutmuş ve yanlışları da çıkarmıştır.

Bu çalışmada Ezherî'nin kendilerinden nakil yaptığı dilciler bire bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yine Ezherî'nin nakil yaptığı dilcilerden ve kitaplarından yararlandığı bilgilerin sıhhati hususundaki tespitleri ve takip ettiği metot ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: rivayet, belgeleme, dilbilimciler, tahrif etmek, isnad, cerh ve tadil.

Al-Azhari Narrative about the Linguistics in his work Tadhîb al-Luğa

Abstract

Al-Azhari is considered as one of the reliable linguists; his book (Tadhîb alluğa) has an important status between the others Arabic dictionaries because of his commitment and concern to write what is true. He adopted three methods in this regard: (1) the direct hearing from the Arabs, (2) the trusted oral narration, (3) the citation from books directly or indirectly through the trusted narrators who reported from the authors of these books.

* Dr. Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

In a previous paper, I have touched on the first method of Al-Azhari's narration of the language, which is the direct hearing from the Arabs. As for this paper, I will touch on his narrated from the trusted linguists who had preceded him and their books.

The transferred narration is considered as one of the features that distinguishes the linguistic dictionaries, where we can notice that the next person narrates from the predecessors and their publications. Al-Azhari adopted that narration in his book, in which he relied on the trusted linguists who preceded him and narrated from them; he mentioned their names and the names of their books in the introduction of his dictionary and classified them into layers. He also checked the books which contained a lot of redundancies and tampering of the scribes critically, confirming what is proven to be true from trusted persons and denying the ones which are proven to contain distortions and lies.

In this paper, I will address these linguists who have been adopted by Al-Azhari singly; we will see the capacity of him in confirming what he has narrated from them and their books, and his method in doing that.

Keywords: Narration, documentation, linguists, distortion, isnad, jarh and ta'deel.

لجس

يُعدّ الأزهرى أحد أئمة اللغة الموثوق بهم، وكتابه تهذيب اللغة مكانته بين معاجم اللغة العربية، لما ألزم به نفسه من التزام الصّحة فيما يتّونه فيه. وقد اعتمد الأزهرى فيه ثلاث طرق لرواية اللغة، وهي: السماع المباشر من العرب، والرواية الشفوية عن ثقة، والأخذ عن كتاب من مؤلفه الثقة مباشرة أو ممن رواه عنه.

وقد تناولت في بحث سابق الطريقة الأولى من طرائق رواية الأزهرى للغة، وهي: السماع المباشر من العرب، وسأتناول في هذا البحث روايته عن سبقة من اللغويين الموثوق بهم وكتبهم.

حيث تعدّ الرواية النقلية مما يميّز المعجمات اللغوية، إذ نلاحظ أن اللاحق يروي عن السابق ومؤلفاته، وقد اعتمد الأزهرى في كتابه على من سبقه من اللغويين الموثوق بهم وروى عنهم، فنذكر في مقدمة معجمه أسماءهم وأسماء كتبهم، وصنّفهم إلى طبقات. وتتقدّ الكتب التي كثر فيها التزديد وعبث النساخ تتقدّ ناقد، فأثبت ما صح عنده مما يسنده الثقات، ونفى ما أدخل فيها من التصحيف والتحريف.

وسأقوم في هذا البحث بتناول هؤلاء اللغويين الذين اعتمد عليهم الأزهرى واحدا واحدا، وسنرى مدى قدرة

الأزهرى

على توثيق ما نقله عنهم وعن كتبهم، وطريقته في ذلك.

الكلمات المفتاحية: رواية، توثيق، لغويون، تصحيف، إسناد، جرح وتعديل.

المقدمة

بيّن الأزهري في مقدمة (تهذيب اللغة) حرصه على التثبت من مصادره وعدم الاعتماد إلا على الصحيح الموثوق بها، فاعتمد ثلاث طرق في جمع مادته المعجمية، هي: السماع المباشر من العرب، والرواية الشفوية عن ثقة، والأخذ عن كتاب من مؤلفه الثقة مباشرة أو ممن رواه عنه. وقد سبق لي التحدث عن طريقته الأولى في بحث سابق¹. وفي هذا البحث سأحدث عن الطريقتين الثانية والثالثة.

يذكر الأزهري في مقدمة تهذيبه علماء اللغة الثقات الذين اعتمد عليهم في جمع مادة هذا الكتاب ويصنفهم إلى خمس طبقات. ويذكر في تعريفه لهم الأمور التالية:

1- نبذة مختصرة عن العالم يذكر فيها اسمه وعلمه وما قال العلماء فيه ومن وثقه وماذا قيل في توثيقه.

2- من روى عنه وأخذ منه من المعاصرين واللاحقين بشكل عام.

3- إن كان له مؤلفات يذكرها، فإن نقل منها فإنه ينص على ذلك، ويذكر طرق الأخذ والرواية عنها

بالتفصيل.

4- إن كان يروي عنه كثيراً: عن طريق كتاب له، أو كتاب عالم لاحق له، أو عن طريق كتب أبي عبيد، أو

شفوياً؛ فإنه يبين طريقة الأخذ مع ذكر السند كاملاً، وبدل أن يذكر هذه الطرائق وأسانيدنا في كل مرة في ثنايا الكتاب يستعيض عن هذا الأمر ببيانها عند الترجمة له في المقدمة².

سأقوم في هذا البحث بتناول اللغويين الثقات الذين اعتمد عليهم الأزهري في جمع مادة هذا الكتاب واحداً واحداً،

متتبعا طرقة في الرواية عنهم وهي:

1- ما رواه هو عنهم مشافهة بسند متصل يذكره في موقعه من الكتاب ولا يذكره في المقدمة.

2- ما يتكرر مما أخذه منهم عن طريق كتب أبي عبيد بسند متصل، فإنه يدل أن يذكر سند الرواية في كل

مرة في ثنايا الكتاب يستعيض عن هذا الأمر ببيانها في المقدمة. وكتب أبي عبيد هذه أربعة، وقد ذكرها الأزهري عند ترجمته لأبي عبيد في المقدمة، وبين سند روايته لكل كتاب منها، وهذه الكتب هي:

1- الغريب المصنّف: ويذكره الأزهري باسم الغريب المؤلف، يقول في سياق ذكره لهذا الكتاب وبيان سند روايته

له: "واختلفت أنا إلى الأبيدي في سماعه سنتين وزيادة، وكان سمع نسخته من ثمر بن حمدوية، وضبطه ضبطاً حسناً،

¹ انظر بحثنا: رواية الأزهري عن العرب في تهذيب اللغة.

² انظر الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة ج10/23.

وكتب عن شمر فيه زيادات كثيرة في حواشي نسخته، وكان يُمكنني من نسخته وزياداتها حتى أعارض نُسختي بها، ثم أقرأها عليه وهو ينظر في كتابه³. إن فسند روايته لهذا الكتاب هو: أبو بكر الإيادي عن شمر عن أبي عبيد.

ب- غريب الحديث: يقول الأزهري مبينا طرق روايته لهذا الكتاب: "ولأبي عبيد من الكتب الشريفة: كتاب (غريب الحديث)، قرأته من أوله إلى آخره على أبي مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن هاجك وقلت له: أخبركم أحمد بن عبد الله بن جبلة عن أبي عبيد فأقر به. وكانت نسخته التي سمعها من ابن جبلة مضبوطة محكمة، ثم سمعت الكتاب من أبي الحُسَيْن المرزني، حدثنا به عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد إلى آخره قراءة علينا بلفظه⁴. من هنا يتضح أن للأزهري سندين في أخذه لهذا الكتاب: الأول عن أبي مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن هاجك عن أحمد بن عبد الله بن جبلة عن أبي عبيد، والثاني عن أبي الحُسَيْن المرزني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد.

ج- كتاب (الأمثال): يقول الأزهري مبينا طريقة روايته له: "قرأته على أبي الفضل المنذري وذكر أنه عرضته على أبي الهيثم الرازي. وزاد أبو الفضل في هذا الكتاب من فوائده أضعاف الأصل: فسمعنا الكتاب بزيادات⁵. فسند روايته لهذا الكتاب هو المنذري عن أبي هيثم عن أبي عبيد.

د- كتاب في (معاني القرآن): يقول الأزهري: "انتهى تأليفه إلى سورة طه، ولم يتمه، وكان المنذري سمعه من علي بن عبد العزيز، وقرأ عليه أكثره وأنا حاضر⁶. فسند روايته هو المنذري عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد. هذه الكتب الأربعة كانت طريق الأزهري في الوصول إلى بعض لغوي الطبقة الثانية والثالثة من الثقات الذين أخذ عنهم وهم: أبو زيد الأنصاري، وأبو عبيدة، والأصمعي، والكسائي، والفراء، واليزيدي، والأحمر. يقول الأزهري مبينا ذلك: "فما وقع في كتابي هذا لأبي عبيد عن أصحابه فهو من هذه الجهات التي وصفت⁷. ويعني بأصحابه اللغويين المنكورين آنفاً، ويقصد بالجهات الكتب الأربعة المذكورة. فهذه الكتب شكلت إحدى الطرق التي سلكها الأزهري في الأخذ عن المذكورين مما يتكرر أخذه منهم عن طريقها بسند متصل، فإنه بدل أن يذكر سند الرواية في كل مرة في ثنايا الكتاب يستعيض عن هذا الأمر ببيانه في المقدمة في ترجمته لهؤلاء اللغويين المذكورين.

3- ما يتكرر مما رواه عنهم من كتبهم أو كتب اللاحقين لهم بسند متصل، فإنه بدل أن يذكر سند الرواية في

كل مرة في ثنايا الكتاب يستعيض عن هذا الأمر ببيانه في المقدمة.

³تهذيب اللغة ج1-18

⁴المصدر السابق ج1-18

⁵المصدر السابق ج1-18

⁶المصدر السابق ج1-18

⁷تهذيب اللغة ج1-18

4- ما يتكرر مما رواه عنهم مشافهة بسند متصل، فإنه بدل أن يذكر سند الرواية في كل مرة في ثنايا الكتاب

يستعيز عن هذا الأمر ببيانه في المقدمة.

رجال الطبقة الأولى

1- أبو عمرو بن العلاء:

وثقه معتمدا على شهادة المعاصرين له، وتعديل من يعرفه من علماء عصره المعتد بأقوالهم⁸. وورد ذكره في

التهذيب في سبعين موضعا، لكنه لم يسند لنفسه رواية شفهوية عنه إلا في موضعين⁹، ولم يرو عنه من كتاب.

وتبين لي من خلال تتبع جميع المواضع السبعين التي ورد فيها ذكر آراء لأبي عمرو أنه لم يكن له سند

متصل عنه، إنما ينقل عن كتب لغويي الطبقات التالية له من أمثال: الأصمعي¹⁰ وأبي عبيد¹¹، وأبي عبيد عن

الأصمعي¹²، وأبي عبيد عن أبي عبيدة¹³، وتعلب¹⁴. وهذا الأمر ينسحب على جميع لغويي الطبقة الأولى الذين روى

عنهم، حيث لم يكن لهم كتب تتناقل أو تُروى، وإنما لهم مسائل ومرويات وآراء، تُلقِيَت بالقبول واعتد بها أهل اللغة، ونقلها

عنهم تلاميذهم، وتداولها أهل اللغة والعربية والأدب.

2- خلف الأحمر

ذكر له روايات شعرية وروايات عن أعراب في سبعة مواضع¹⁵. ولم يكن له عنه سند متصل، إنما ينقل عنه

من كتب لغويي الطبقات التالية له من أمثال: الأصمعي¹⁶، وشمر¹⁷. ولم يكن له روايات مباشرة عنه.

3- المفضل بن محمد الضبي الكوفي

بين الأزهري أن الغالب على المفضل الضبي رواية الشعر وحفظ الغريب. ووثقه معتمدا على شهادة

المعاصرين والمخالطين له، وتعديل من يعرفه من علماء عصره المعتد بأقوالهم¹⁸. وقد أورد له روايات شعرية ولغوية في

(10) عشرة مواضع¹⁹ عن لغويي الطبقات التالية له. ولم يكن له روايات مباشرة عنه.

⁸ انظر تهذيب اللغة ج1-10، وانظر كذلك العابد، سليمان إبراهيم، مقدمة الأزهري لكتابه تهذيب اللغة بين منهجين: منهج البحث ومنهج التصنيف، قراءة تحليلية.

⁹ المصدر السابق ج1-108/11-261

¹⁰ انظر المصدر السابق ج1-192/195ج3-153/93-17-5ج9-256ج11-219/92-12ج248/70-14ج305/15-80/484

¹¹ انظر المصدر السابق ج2-198/167-7ج257/90-10ج38/34

¹² انظر المصدر السابق ج3-187-4ج119-4ج45-5ج159-8ج211-9ج348-10ج222-11ج58-13ج

¹³ انظر المصدر السابق ج10-210/13-14ج36

¹⁴ انظر المصدر السابق ج1-211/3-106ج41-8

¹⁵ انظر المصدر السابق ج3-31/6ج300/166-7ج226-8ج158-9ج50-12ج304

¹⁶ انظر المصدر السابق ج3-31/6ج300/166-8ج158/

¹⁷ انظر المصدر السابق ج7-226

الطبقة الثانية

وضع الأزهري في هذه الطبقة (14) أربعة عشر لغويا هم:

1- أبو زيد سعيد بن أوس الأَنْصَارِي:

وثقه معتمدا على توثيق أبي عبيد وأبي حاتم السجزي له²⁰. ونقل عنه في (2118) ألفين ومائة وثمانية عشر

موضعا في التهذيب²¹. وقد جاء هذا النقل بالطرق التالية:

1- الرواية عنه بإسناد متصل مذكور في مواضعه في التهذيب: وجاء في (20) عشرين موضعا بخمسة

أسانيد²².

2- ما يتكرر مما أخذه منه عن طريق كتب أبي عبيد بسند متصل وذكره في المقدمة عند الترجمة له، يقول

الأزهري في ذلك: "مَا كَانَ فِي كِتَابِي لِأَبِي عَبِيدَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي تَفْسِيرِ (غَرِيبِ الْحَدِيثِ) فَهُوَ مِمَّا أَخْبَرَنِي بِهِ

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ هَاجِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبِيدَ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْغَرِيبِ وَالنَّوَادِرِ فَهُوَ مِمَّا أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو

بَكْرِ الْإِيَادِي عَنْ شَمْرِ لِأَبِي عَبِيدَ عَنْهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْأَمْثَالِ فَهُوَ مِمَّا أَقْرَأْتِيهِ الْمُنْذِرِي وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَيَّ أَبِي الْهَيْثَمُ

الرَّازِي"²³. فسند في كتاب (غريب الحديث) هو عبد الله بن هاجك عن أحمد بن عبد الله بن جبلة عن أبي عبيد، وسنده

في كتاب (الغريب والنوادر) - ويقصد كتاب الغريب المصنف - أبو بكر الإيادي عن شمر عن أبي عبيد، وسنده في

كتاب (الأمثال) المنذري عن أبي الهيثم الرازي عن أبي عبيد. وهذه الأسانيد هي أسانيد كتب أبي عبيد التي ذكرها الأزهري

في المقدمة. وللتوضيح نورد المثال التالي على نقل الأزهري عن أبي زيد، يقول الأزهري: "أبو عبيد عن أبي زيد: أهرع

الرجل إهرعاً، إذا أتاك وهو يُرعد من البرد"²⁴. فمعنى هذا أن هذه الرواية التي رواها الأزهري عن أبي زيد عن طريق أبي

عبيد: إن كانت من كتاب (غريب الحديث) فقد رواها الأزهري عن عبد الله بن هاجك عن أحمد بن عبد الله بن جبلة عن

أبي عبيد عن أبي زيد، وإن كانت من كتاب (الغريب والنوادر) فقد رواها الأزهري عن أبي بكر الإيادي عن شمر عن أبي

¹⁸ انظر المصدر السابق ج1-10

¹⁹ انظر المصدر السابق ج2-102/191/3-150/5-248/7-145/9-225/10-286/11-222/13-63/15-64

²⁰ انظر المصدر السابق ج1-12

²¹ لا يساعد ضيق البحث على ذكر هذه المواضع في التهذيب، ولكن انظر من الأمثلة على هذه المواضع التهذيب ج1-

87/85/84/80/78/70/68/66/62/60/57/55/54/53/49

²² المصدر السابق ج1-134/171/230/82-4/299/193/214/11-5/208/42-6/218-7/308-8/324-9/10-10-

302/207/119/50-11/104-12/104-14/10-15/299-302

²³ المصدر السابق ج1-13

²⁴ المصدر السابق ج1-101

عبيد عن أبي زيد، وإن كانت من كتاب (الأمثال) فقد رواها الأزهرى عن المُؤدِّري عن أبي الهيثم الرازي عن أبي عبيد عن أبي زيد.

وقد وجدت أن هذه الأسانيد قد وردت في (591) خمسمائة وواحد وتسعين موضعاً²⁵.

3- ما يتكرر مما رواه عنه مشافهة بسند متصل وذكره في المقدمة عند الترجمة له، فقد بين أن ما كان في كتابه لأبي حاتم في القرآن عن أبي زيد فهو مما سمعه من أبي بكر بن عثمان السجزي عن أبي حاتم²⁶، ومن الأمثلة عليه قوله: "أبو حاتم عن أبي زيد: تعهدت ضيعتي وكل شيء، ولا يقال تعاهدت"²⁷، فهذا قول لأبي زيد رواه أبو حاتم فهو إذن: مما سمعه من أبي بكر بن عثمان السجزي عن أبي حاتم. وقد وردت هذه الأسانيد في (9) تسعة مواضع²⁸.

4- ما يتكرر مما رواه عنه عن طريق كتبه أو كتب اللاحقين له بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له: فقد بين أن ما نقله من كتاب (نَوَادِر أبي زيد) أخذ من (كتاب ابن هانئ) حيث يقول: "وما كان فيه من (نَوَادِر أبي زيد) فهو من (كتاب ابن هانئ) عنه"²⁹، ومن الأمثلة عليه قوله: "وقال أبو زيد في (النوادر): المقهم: الذي لا يطعم من مرض أو غيره"³⁰. فهذا يعني أن هذه الرواية أخذها الأزهرى من كتاب ابن هانئ. ويبدو أن ما بقي من رواياته عن أبي زيد جاء من هذا الطريق.

2- أبو عمرو إسحاق بن مُرَاد الشَّيبَانِي

قال عنه: كان ثقة صدوقاً، ووثقه معتمداً على توثيق أبي عبيد له³¹. ونقل عنه في (1689) ألف وستمئة وتسعة وثمانين موضعاً في التهذيب³²، وقد جاء هذا النقل بالطرق التالية:

- 1- الرواية عنه بإسناد متصل مذكور في مواضعه في التهذيب: وجاء في (4) أربعة مواضع بإسنادين³³.
- 2- ويبدو أن أغلب ما نقله عنه كان عن طريق كتابه في النوادر، فهو لم يرو عنه بإسناد مباشر إلا في أربعة مواضع فقط كما رأينا، وكذلك لم يذكر أثناء ذكره له في المقدمة طرقاً أخرى للرواية المتكررة له كما ذكرها لأبي زيد، وما

²⁵ انظر من هذه المواضع التهذيب ج1-57/64/65/71/101/103/109/110/120/123/126/141/152/174/178/200

²⁶ انظر تهذيب اللغة ج1-13

²⁷ تهذيب اللغة ج1-99

²⁸ انظر تهذيب اللغة ج1-99/243/3-116/4-268/230-8/64-113-11/ج13-60/15-ج88

²⁹ تهذيب اللغة ج1-13

³⁰ المصدر السابق ج6-5

³¹ المصدر السابق ج1-13

³² لا يساعد ضيق البحث على ذكر هذه المواضع في التهذيب، ولكن انظر من الأمثلة على هذه المواضع التهذيب ج1-

120/125/127/128/130/140/145/149/153/154/155-156/157/174/175/178.

³³ انظر المصدر السابق ج9-214/ج11-286/ج14-58/ج15-105

يؤكد هذا أنه بين في كلامه عنه في مقدمته أن له كتابا كبيرا في النوادر، وبين طرق روايته وأخذه لهذا الكتاب عنه فقال: "وله كتاب كبير في (النوادر) قد سمعه أبو العباس أحمد بن يحيى من ابنه عمرو عنه، وسمع أبو إسحاق الحربي هذا الكتاب أيضا من عمرو بن أبي عمرو، وسمعت أبا الفضل المنذري يروي عن أبي إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو جملة من الكتاب. وأودع أبو عمر الورق كتابه أكثر نوادر زواها عن أحمد بن يحيى عن عمرو عن أبيه"³⁴، فهو يذكر ثلاث طرق لرواية هذا الكتاب، ويظهر من كلامه أن روايته هو لهذا الكتاب كان عن طريقين: الأول عن طريق أبي الفضل المنذري الذي سمع منه جزءا من الكتاب، والطريق الثاني من جهة أبي عمر الورق الذي أودع كتابه أكثر نوادر أبي عمرو الشيباني زواها عن أحمد بن يحيى عن عمرو عن أبيه، ونوادر أبي عمر هذه ذكرها الأزهري في خاتمة التهذيب، وذكر أنه قد اطلع على نوادر أبي عمر وتأملها وأكد على صحتها ووثوقه بها حيث يقول: "أما (النوادر) التي زواها أبو عمر الزاهد وأودعها كتابه، فإنني قد تأملتها، وما عثرت منها على كلمة مصحفة، أو لفظة مزالة عن وجهها، أو محرقة عن معناها. ووجدت عظم ما رواه لأبي عمرو الشيباني، وابن الأعرابي، وأبي زيد، وأبي عبيدة، والأصمعي، مخفوطا من كتبهم المخروفة لهم، والنوادر التي رواها الثقات عنهم. وليس يخفى ذلك على من درس كتبهم وعنى بحفظها والتفقد لها"³⁵. ومن هنا فإننا نجده يورد آراء أبي عمرو وأقواله (في غير المواضع الأربعة التي بينها في الصفحة السابقة والتي رواها شفويا بسند يبدأ به وينتهي إلى أبي عمرو) دون إسناد معتمدا على ما بينه في المقدمة من ذكره لكتاب أبي عمرو وطرق أخذه منه. ومن الأمثلة على ذلك قوله في مادة (عس): "عس: أبو عبيد عن الأصمعي: عزة قعساء: ثابتة قال: وقال أبو عمرو: الأقس: الذي في عنقه انكباب إلى ظهره. وقال ابن الأعرابي: الأقس: الذي في ظهره انكباب وفي عنقه ارتداد"³⁶.

3- أبو عبيدة معمر بن المثنى

وثقه اعتمادا على توثيق أبي عبيد له وإكثاره من الرواية عنه في كتبه³⁷. ونقل عنه في (902) تسعمائة وموضعين اثنين في التهذيب³⁸. وجاء هذا النقل بالطرق التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في (17) سبعة عشر موضعا بعدة أسانيد بلغت

أحد عشر سندا³⁹، وكانت أغلب رواياته عن شيخه أبي الفضل المنذري.

³⁴المصدر السابق ج1-13

³⁵المصدر السابق ج15-497

³⁶المصدر السابق ج1-125

³⁷انظر تهذيب اللغة ج1-13

³⁸انظر من الأمثلة على هذه المواضع: التهذيب ج1-51/57/58/60/62/66/68/69/70/71/76/86/89/91/92/97

2- ما يتكرر مما أخذه منه عن طريق كتب أبي عبيد بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له، وذلك في قوله: "مَا كَانَ فِي كِتَابِي: لأبي عبيد عنه في (غريب الحديث): فَهُوَ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاجِكٍ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبِيدٍ، وَمَا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ وَالنُّوَادِرِ فَهُوَ مِمَّا أَخْبَرَنِي بِهِ الْإِيَادِي عَنْ شَمْرِ لِأَبِي عَبِيدٍ عَنْهُ، وَمَا كَانَ مِنْ (غَرِيبِ الْقُرْآنِ): فَهُوَ مِمَّا أَسْمَعْنِيهِ الْمُنْذِرِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْغَسَانِيِّ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عُيَيْدَةَ"⁴⁰. فما وجد في التهذيب لأبي عبيدة من رواية أبي عبيد فهو بهذه الأسانيد الثلاثة. وقد وجدتُ أن رواية أبي عبيد عن أبي عبيدة قد بلغت في التهذيب (165) مائة وخمسة وستين رواية⁴¹، ومن الأمثلة عليها قوله: "وروى أبو عبيد عن أبي عُيَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: الْحَيَّةُ الْعَاضِيَةُ وَالْعَاضِيَةُ: الَّتِي تَقْتُلُ إِذَا نَهَسَتْ مِنْ سَاعَتِهَا"⁴².

3- أما فيما بقي من روايات عنه وعددها (820) ثمانمائة وعشرون رواية، فلم يبين الأزهري صراحة طريقته في روايتها، لكن من المحتمل أن يكون قد أخذها من كتابه في (الخيال وصفاتها)، حيث بين أن لأبي عبيدة كتابا في (الخيال وصفاتها) وبين طريقة أخذه لهذا الكتاب بقوله: "ناولنيهِ الْمُنْذِرِيَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى أَبِي الْهَيْثَمِ الرَّزَازِيِّ"⁴³.

4-أبو سعيد عبد الملك بن قُريب الأَصْمَعِي

وثقه اعتمادا على توثيق الزياشي له⁴⁴، ونقل عنه في (2520) ألفين وخمسمائة وعشرين موضعا في التهذيب⁴⁵. وجاء هذا النقل بالطرق التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في (23) ثلاثة وعشرين موضعا⁴⁶.

2- ما يتكرر مما أخذه منه عن طريق كتب أبي عبيد بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له، وذلك في قوله: "مَا كَانَ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي عَبِيدٍ عَنْهُ فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي تَفْسِيرِ (غَرِيبِ الْحَدِيثِ) فَهُوَ مِمَّا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي (الصِّفَاتِ) وَ(النُّوَادِرِ) وَالْأَبْوَابِ الْمُتَفَرِّقَةَ فَهُوَ مِمَّا أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو

³⁹انظر المصدر السابق ج1-171/91-5ج252/185-8ج320/191-9ج330/301-10ج161-11ج181/122-12ج105-13ج

478/191-14ج478/85/71-15ج

⁴⁰المصدر السابق ج1-14

⁴¹انظر من هذه الروايات تهذيب ج1-138/95/80-2ج48/32/29-2ج48/32/29-5ج48/32/29-7ج108/92/47/39-5ج99/55/34/21/20-7ج

⁴²تهذيب اللغة ج1-95

⁴³تهذيب اللغة ج1-14

⁴⁴انظر تهذيب اللغة ج1-14

⁴⁵انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-51/49/47-8ج23/19/18-8ج41/40/39/38/37/36/26

⁴⁶انظر تهذيب اللغة ج1-156/47-2ج157/119/101-3ج219/87-4ج239/76-5ج81-6ج133/3-7ج240-9ج323/138/31-10ج

316/26-15ج316/26-15ج350/336/23

بكر الإيادي عن شمر لأبي عبيد⁴⁷. وقد عثرت على (1228) ألف ومائتين وثمان وعشرين رواية لأبي عبيد عن الأصمعي⁴⁸، منها قوله: "وقال أبو عبيد: قال الأصمعي في باب السحاب: الانعقاد تشقُّق اليزق"⁴⁹.

3- ما يتكرر مما رواه عنه عن طريق كتبه أو كتب اللاحقين له بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة

له:

1- يقول الأزهري متابعا لكلامه السابق في بيان طرق نقله عن الأصمعي: "وما كان من جهة أحمد بن يحيى رواية عن أبي نصر عن الأصمعي فهو من كتاب أبي عمر الوراق. وما رأيت في روايته شيئا أنكرته"⁵⁰. فهذا السند أخذه من كتاب أبي عمر الوراق بعد أن وثقه هنا بقوله: "وما رأيت في روايته شيئا أنكرته". وقد وجدت في التهذيب (18) ثمانية عشر رواية من هذا السند⁵¹. ومن الأمثلة عليه قوله: "وأما الخنُّ _ بفتح التاء _، فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي، وعن أبي نصر عن الأصمعي أنهما قالوا: الأحماء من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة"⁵².

ب- ويبيّن أن له كتابا آخر لكنه لم يأخذ منه معللا ذلك بقوله: "وله كتاب في (الصفات) يشبه كلامه غير أن النقات لم يرووه عنه"⁵³. وهذا مثال واضح يدل على حرص الأزهري على التثبت من مصادره. ومما يدل على ذلك حرصه على ذكر تفصيلات توثيق كتاب آخر للأصمعي فيقول: "وكان أملى ببغداد كتابا في (النوادر) فزيد عليه ما ليس من كلامه. فأخبرني أبو الفضل المنذري عن أبي جعفر الغساني عن سلمة قال: جاء أبو ربيعة صاحب عبد الله بن ظاهر بكتاب (النوادر) المنسوب إلى الأصمعي فوضعه بين يديه، فجعل الأصمعي ينظر فيه، فقال: ليس هذا كلامي كله، وقد زيد فيه عليّ، فإن أحببتم أن أعلم على ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت وإلا فلا تقرؤوه"⁵⁴.

4- ما يتكرر مما رواه عنه مشافهة بسند متصل وذكره في المقدمة عند الترجمة له، يقول الأزهري متابعا

لكلامه السابق في بيان طرق نقله عن الأصمعي: "وما كان منها لإبراهيم الحزبي عن أبي نصر عن الأصمعي فهو مما أفادنيه المنذري عن الحزبي"⁵⁵، وقد وجدت منها ثلاث روايات فقط⁵⁶.

⁴⁷ المصدر السابق ج1/14-15

⁴⁸ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-49/52/56/58-4ج/7/6/8/12/14/15/16/17/18/20/32/33/34/40/43/44

⁴⁹ تهذيب اللغة ج1-49

⁵⁰ المصدر السابق ج1-15

⁵¹ انظر المصدر السابق ج1-244/2-75-3ج/106-4ج/208-5ج/71-94/95/176-6ج/68-7ج/132-8ج/18-9ج/282-299/302-10ج-

235/11-116ج/27-13ج/15-343

⁵² المصدر السابق ج7-132

⁵³ المصدر السابق ج1-14

⁵⁴ المصدر السابق ج1-14

⁵⁵ المصدر السابق ج1/14-15

ولم يبين الأزهرى الطريقة التي أخذ بها باقي الروايات-وعدها(1271) ألف ومائتان وواحد وسبعون- بيانا صريحا، ويُحتمل أن يكون قد أخذها من كتابه(النوادر)، وبخاصة أن المنذري شيخه ويروي عنه كثيرا، وللمنذري سند متصل بالأصمعي كما ظهر في النص السابق.

5- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي:

وثقه بقوله: "وَهُوَ ثِقَّةٌ مَأْمُونٌ"⁵⁷. ونقل عنه في (802) ثمانمائة وموضعين⁵⁸. وجاء هذا النقل بالطرق التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في (5) خمسة مواضع كلها عن شيخه

المنذري⁵⁹.

2- ما يتكرر مما أخذه منه عن طريق كتب أبي عبيد بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة: يقول

الأزهرى في ذلك: "وَمَا كَانَ فِيهِ (أي في التهذيب) لأبي عبيد عن الكسائي فَهُوَ مِمَّا أَسْمَعِيهِ الْإِيَادِيَّ عَنْ شِمْرِ لِأَبِي عَبِيدٍ، أَوْ أَسْمَعِيهِ ابْنُ هَاجِكٍ عَنْ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبِيدٍ فِي (غَرِيبِ الْحَدِيثِ)"⁶⁰، فالسند الأول هو سنده في رواية كتاب الغريب المصنف، والثاني سنده في رواية كتاب(غريب الحديث). وقد جاءت منه في التهذيب (370) ثلاثمائة وسبعون رواية⁶¹، ومن الأمثلة عليه قوله: "أبو عبيد عن الكسائي: نَكَرْتُهُ. ووكْرُتُهُ ولَهْرُتُهُ وثَقْنَتُهُ بِمَعْنَى وَاجِدٍ"⁶².

3- ما يتكرر مما رواه عنه عن طريق كتبه بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له: بين الأزهرى أنه

أخذ عن الكسائي ثلاثة كتب رويت له بسند متصل إلى الكسائي، وهذه الكتب هي:

1- كتاب النوادر: يقول الأزهرى عن هذا الكتاب مبينا سنده: "وله كتابٌ في (النوادر) رَوَاهُ لَنَا الْمُنْذِرِيُّ عَنْ أَبِي

طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْفَرَاءِ عَنِ الْكَسَائِيِّ. فَمَا كَانَ فِي كِتَابِي لِسَلْمَةَ عَنِ الْفَرَاءِ عَنِ الْكَسَائِيِّ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْجَهَةِ"⁶³، وقد

وجدت هذا السند في (19) تسعة عشر موضعا في التهذيب⁶⁴.

⁵⁶ انظر تهذيب اللغة ج7-240/11-285/14-152

⁵⁷ المصدر السابق ج1-15

⁵⁸ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-76/82/88/94/97/101/108/111/111ج19-23/28/33/47/54

⁵⁹ انظر المصدر السابق ج2-142/4-37/11-66/70-13-97

⁶⁰ المصدر السابق ج1-15

⁶¹ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-76/82/94/4-12/37/16/46/55/66/73-10/26/59/87/13-12/37/65-66

⁶² المصدر السابق ج10-59

⁶³ المصدر السابق ج1-15

⁶⁴ انظر المصدر السابق ج2-94/131/3-124/4-37/8-136/258/10-41/198/11-11/267/316/12-42/110/42-13/66-15-

2- ما يتكرر مما رواه عنه عن طريق كتبه أو كتب اللاحقين له بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له: وقد قسمها إلى قسمين، يقول عن القسم الأول: "وَكَانَ شِمْرُ بْنُ حَمْدُوَيْةَ صَرَفَتْ اهْتِمَامَهُ إِلَى كِتَابِهِ فَسَمِعَهَا مِنْ أَحْمَدَ ابْنِ الْخَرِيشِ. فَمَا عَزَيْتَ فِي كِتَابِي إِلَى ابْنِ شُمَيْلٍ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْجَهَّةِ"⁷⁵.

ويقول عن القسم الثاني: "إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي تَفْسِيرِ (غَرِيبِ الْحَدِيثِ) فَإِنَّ تِلْكَ الْخُرُوفَ رَوَاهَا عَنْ النَّضْرِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلْمِ الْمَصَاحِفِي رَوَاهَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبُلْخِي وَرَوَاهَا لَنَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَلِيٍّ ابْنِ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْقُرَّابِ، بَقَّةَ مِنْ مَشَائِخِنَا. وَحَمَلْتُ نَسَخَتَهُ الْمَسْمُوعَةَ بَعْدَ وَقَاتِهِ إِلَيَّ. فَمَا كَانَ فِي كِتَابِي مَعْرِيًا إِلَى النَّضْرِ رِوَايَةَ أَبِي دَاوُدَ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْجَهَّةِ"⁷⁶. وقد تكررت رواية أبي داود هذا في (18) ثمانية عشر موضعا في الكتاب⁷⁷. ومن الأمثلة عليها قوله: "وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ: سُمِّيَتْ الْمَخَائِنَةُ مُخَائِنَةً _ وَهِيَ الْمُصَاهَرَةُ _ لِالْتِقَاءِ الْحَيَاتَيْنِ مِنْهُمَا"⁷⁸.

وعليه فإن ما بقي من روايات لم تذكر في رقم (1) وفي كتاب (غريب الحديث) يكون الأزهرى قد رواها من كتب الرياشي الأخرى، وعدد هذه الروايات (1207) ألف ومائتان وسبع روايات.

8- علي بن المبارك الأحمري

عرفه بقوله: "ومن متأخري هذه الطبقة علي بن المبارك الأحمري: الذي يروي عنه أبو عبيد"⁷⁹. ونقل عنه في (215) مائتين وخمسة عشر موضعا⁸⁰. وجاء هذا النقل من طريق واحد بينه في مقدمته عند الترجمة له وهو طريق أبي عبيد، وقد بلغ ما أخذه عن علي بن مبارك الأحمري عن طريق أبي عبيد (193) مائة وثلاثا وتسعين رواية، ومن هنا يبقى (22) اثنا عشر ونقلا لم يبين فيها طريقته في النقل عنه.

9- أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء

وثقه اعتمادا على توثيق أبي عبيد⁸¹. ونقل عنه في ألف وتسعمائة وثمانين موضعا⁸². وجاء النقل بالطرق

التالية:

⁷⁴ انظر تهذيب اللغة ج1-263/2-125/12-194/14-253-10-11/8/244

⁷⁵ المصدر السابق ج1-16

⁷⁶ المصدر السابق ج1-16

⁷⁷ المصدر السابق ج1-58/2-82/4-196/231/5-146/159/6-30/7-133/8-73/172/289/9-84/10-329/11-11

168/14-61/15-276

⁷⁸ المصدر السابق ج7-133

⁷⁹ المصدر السابق ج1-16

⁸⁰ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-59/83/99/4-53/105106/131/177/9-16/26/111/81

⁸¹ انظر تهذيب اللغة ج1-17

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في (65) خمسة وستين موضعاً⁸³.

2- عثرت في ثابا التهذيب على (294) مائتين وأربعة وتسعين نقلاً عن الفراء كانت عن طريق أبي عبيد⁸⁴،

ولم يُشر الأزهري إلى هذا في ترجمة الفراء في المقدمة، ومن الأمثلة على هذا النوع من النقل قوله: "أبو عبيد: قال الفراء: المدافيع: الإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ النَّبْتِ حَتَّى تُلصِقَهُ بِالْأَرْضِ"⁸⁵.

3- ما يتكرر مما رواه عنه عن طريق كتبه بسند متصل، وذكرها في المقدمة عند الترجمة له حيث يقول: "ومن مؤلفاته كتابه في (معاني القرآن وإغرابه): أخبرني به المنذري عن أبي طالب بن سلمة عن أبيه عن الفراء، لم يُفنه من الكتاب كله إلا مقدار ثلاثة أوراق في سورة الزخرف. فما وقع في كتابي للفراء في تفسير القرآن وإغرابه فهو مما صحَّ روايته من هذه الجهة. وللبراء كتاب في (النوادر): أسمعنيه أبو الفضل بهذا الإسناد"⁸⁶. وعليه يكون ما بقي من نقل الأزهري عن الفراء -ومقداره (1621) ألف وستمائة وواحد وعشرون نقلاً- قد أخذه من كتابي الفراء المذكورين.

10- عمرو بن عثمان، الملقب بسبويه

لم يكن سبويه ممن يكثر الأزهري النقل عنه، فلم ينقل منه إلا (63) ثلاثة وستين نقلاً⁸⁷، ولم يبين في ترجمته لسبويه في المقدمة سبيله في الرواية عنه، لكنه ذكر أنه نظر في كتابه فرأى فيه علماً جماً⁸⁸.

11- عبد الرحمن بن بَرُج

نقل عنه (244) مائتين وأربعة وأربعين نقلاً، ولم ينقل عنه إلا عن طريق الكتب فقط، حيث يقول في مقدمته في سياق ترجمته له: "وقرأت له كتاباً بخط أبي الهيثم الرازي في (النوادر)، فاستحسنته ووجدت فيه فوائد كثيرة. ورأيت له حروفاً في كتب شمر التي قرأتها بخطه. فما وقع في كتابي لابن بَرُج فهو من هذه الجهات"⁸⁹، ونلاحظ هنا حرصه على جمع نسخ الكتاب الذي يأخذ منه والتي تكون بخط مؤلفيها والإشارة إلى ذلك في مقدمته⁹⁰.

⁸² انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج2-26/9-27/37/48/51/70/71/72/79/82/84/88/97/107/114

⁸³ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-1/85/172/200/142/103/2-3/127/42/8-3/268/266-4/19-5/137/87/156/188/7-261

ج8-8/261/232/182-9/258/218/89/27/13-8/316/86/80-10/124-11/12-12/144/44-13/60-13/292/144/44-12/15-15/167-14

441/432/236/96/45

⁸⁴ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-1/92/53-2/16-15-2/39/23/16/15-2/98/88/61/39/23/16/15-2/142/117/112/107/69/56/43-8

⁸⁵ المصدر السابق ج1-140

⁸⁶ تهذيب اللغة ج1-17

⁸⁷ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج2-100/3-3/67-3/168/155/67-3/236/229/187/168/155/67-3/196/171/155-4

⁸⁸ انظر تهذيب اللغة ج1-17

⁸⁹ المصدر السابق ج1-17

⁹⁰ انظر مبخوت، محمّد، منهج أبي منصور الأزهري في تحقيق النصوص، مجلة اللغة العربية على الشبكة الدولية، العدد السابع، رجب 1436هـ، إبريل

أما أَبُو مُحَمَّدَ عبد الله بن سعيد، وأَبُو الحسن سعيد بن مسعدة المَعْرُوفُ بالأخفش، وأَبُو مالك عَمْرُو بن كِرْكِرَة:

فقد ترجم لهم في مقدمته باختصار ولم يأخذ منهم⁹¹.

الطَبَقَةُ الثَّالِثَةُ

وضع الأزهري في هذه الطبقة (14) أربعة عشر لغويا هم:

1- أَبُو عبيد القاسم بن سلام

يروى عنه كثيرا جدا، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد الليث بواقع (3602) ثلاثة آلاف وستمائة ونقلين

اثنين⁹²، وقد وثقه بقوله عنه: "وَكَانَ دِينًا فَاضِلًا عَالِمًا أَدِيبًا فَقِيهًا صَاحِبَ سُنَّةٍ"⁹³. وروى عنه بالطرق التالية:

1- بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في ثلاثة مواضع فقط⁹⁴.

2- ما بقي من أخذه عنه- وهو الأكثر- أخذه من الكتب الأربعة التي ذكرها في المقدمة وهي: الغريب

المصنف، وغريب الحديث، والأمثال، ومعاني القرآن⁹⁵. ومن الأمثلة على ما أخذه الأزهري من أبي عبيد قوله: "أبو عبيد:

العنت: الكُتَيْب من السهل، وجمعه العتاعث"⁹⁶

وهنا أحب أن أؤكد على أن ما أخذه الأزهري من كتب أبي عبيد ينقسم إلى قسمين: قسم ينقل فيها آراءه ،

وقسم يكون فيها طريقا للأزهري في الرواية عن سبقة من اللغويين، فقد كانت كتب أبي عبيد من أوسع المصادر التي نقل

عنها الأزهري آراء اللغويين والنحويين من الطبقتين الأولى والثانية: فمن كتبه نقل عن أبي زيد (591) خمسمائة وواحدا

وتسعين نقلا، ونقل عن أبي عمرو الشيباني (420) أربعمائة وعشرين نقلا، وعن أبي عبيدة (165) مائة وخمسة وستين

نقلا، وعن الأصمعي(1228) ألفا ومائتين وثمانية وعشرين نقلا، وعن الكسائي (370) ثلاثمائة وسبعين نقلا، وعن

الفراء (294) مائتين وأربعة وتسعين نقلا، وعن البيهقي(46) ستة وأربعين نقلا، وعن الأحمر(143) نقلا.

2- أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن زياد المعروف بابن الأعرابي

وثقه في ترجمته له في مقدمته بقوله: "وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَرِعًا زَاهِدًا صَدُوقًا"⁹⁷. وأخذ عنه كثيرا في التهذيب

فكان الرابع في ترتيب من أخذ عنه بواقع (3195) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وتسعين نقلا⁹⁸، ونقل عنه بالطرق التالية:

⁹¹انظر تهذيب اللغة ج1-12

⁹² انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-48/50/54/55/62/63/69/74/76/77/78/80/87/82/90/96/98/100/101/102

⁹³ المصدر السابق ج1- 18

⁹⁴ انظر المصدر السابق ج8-8/21/9-56/291

⁹⁵سبق التحدث عن هذه الكتب ص 9-10

⁹⁶ المصدر السابق ج1-74

⁹⁷ المصدر السابق ج1-18

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في (321) ثلاثمائة وواحد وعشرين موضعاً.⁹⁹

2- ما يتكرر مما رواه عنه من روايات شفهية عن طريق عالم لاحق له أو عن طريق كتبه أو كتب اللاحقين له بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له: حيث جمع الأزهري هذين الطريقتين معاً أثناء حديثه عن ابن الأعرابي في المقدمة، يقول مبيّناً من روى عنه من اللغويين: "وكان مُحَمَّد بن حبيب البغدادي جمع عليه كتاب (النوادر) وزواؤه عنه، وهو كتاب حسن. وروى عنه أبو يوسف يعقوب بن السكيت، وأبو عمرو شمر بن حمدويه، وأبو سعيد الصريير، وأبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني الملقب بثعلب. وأخبرني أبو الفضل المنذري أن أبا الهيثم الرزازي حثه على النهوض إلى أبي العباس، قال: فرحلت إلى العراق ودخلت مدينة السلام يوم الجمعة ومالي همّة غيره، فأتيته وعرفته خبري وقصدي إياه، فاتخذ لي مجلساً في (النوادر) التي سمعها من ابن الأعرابي حتى سمعت الكتاب كله منه، قال: وسألته عن حروف كانت أشكلت على أبي الهيثم، فأجابني عنها. وكان شمر بن حمدويه جالس ابن الأعرابي دهرًا وسمع منه دواوين الشعر وتفسير غريبها. وكان أبو إسحاق الحرابي سمع من ابن الأعرابي، وسمع المنذري منه شيئاً كثيراً. فما وقع في كتابي لابن الأعرابي فهو من هذه الجهات إلا ما وقع فيه لأبي عمر الوراق، فإن كتابه الذي سماه (الباقوتة) وجمعه على أبي العباس أحمد بن يحيى وغيره، حمل إلينا مسموماً منه مضبوطاً من أوله إلى آخره. ونهض ناهضاً من عندنا إلى بغداد، فسألته أن يذكر لأبي عمر الكتاب الذي وقع إلينا وصورته وصاحبه الذي سمعه منه، قال: فرأيت أبا عمر وعرفته الكتاب فعرفه، قال: ثم سألته إجازته لمن وقع إليه فأجازته. وهو كتاب حسن، وفيه غرائب جمّة، ونوادير عجيبة، وقد تصفحته مراراً فما رأيت فيه تصحيحاً".¹⁰⁰

فالجهات التي ذكر هنا أنها مصادره في الأخذ عن ابن الأعرابي هي:

ا- مُحَمَّد بن حبيب البغدادي: عثرت له في التهذيب على (15) خمس عشرة رواية عن ابن الأعرابي.¹⁰¹

ب- أبو يوسف يعقوب بن السكيت: وجدت له (6) ست روايات عن ابن الأعرابي.¹⁰²

ج- أبو عمرو شمر بن حمدويه: وجدت له (195) مائة وخمسة وتسعين رواية عن ابن الأعرابي.¹⁰³

د- أبو سعيد الصريير: وجدت رواية واحدة له فقط عن ابن الأعرابي.¹⁰⁴

⁹⁸ انظر من هذه المواضع تهذيب اللغة ج1-49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/25

هـ- أبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب: وروى عنه (2658) ألفين وستمائة وثمان وخمسين رواية¹⁰⁵.
و- المنذري: وقد ذكرت قبل قليل أن روايات الأزهري الشفوية عن ابن الأعرابي بإسناد متصل التي يذكرها في مواضعها في التهذيب كانت في أغلبها عن شيخه المنذري.

ز- أبو عمر الوراق في كتابه الباقوتة: روى عن ابن الأعرابي (26) ستا وعشرين رواية¹⁰⁶.

3- أبو الحسن علي بن حازم اللحياني

أورد له (569) خمسمائة وتسعا وستين رواية¹⁰⁷، أخذها من كتابه النوادر الذي أخذه رواية عن أبي بكر الإيادي عن أبي الهيثم، يقول الأزهري: "وأخبرني أبو بكر الإيادي أنه عرض (النوادر) الذي للحياني على أبي الهيثم الرزازي، وأنه صححه عليه. قلت: قد قرأتُ سُخَّتي على أبي بكر وهو ينظر في كتابه. فما وقع في كتابي للحياني فهو من كتاب (النوادر) هذا"¹⁰⁸. ومن الأمثلة على نقله عنه قوله: "وقال اللحياني: عَنَّت الكتاب تعيناً، وعَنِّيته تعيناً، إذا عنونته"¹⁰⁹.

4- نصير بن أبي نصير الرزازي

وتقه بقوله: "وكان نصير صدوق للهجة كثير الأدب حافظاً، وقد رأى الأصبغي وأبا زيد وسمع منهما"¹¹⁰.
ونقل عنه في (32) اثنين وثلاثين موضعاً¹¹¹. وجاء هذا النقل بالطرق التالية:

- 1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في أربعة مواضع، عن شيخه المنذري¹¹².
- 2- ما يتكرر مما رواه عنه من كتبه بسند متصل، وذكره في المقدمة بقوله: "وله مؤلفات جسان سمعها منه أبو الهيثم الرزازي، وزواها عنه بهزة. فما وقع في كتابي هذا له فهو مما استفاده أصحابنا من أبي الهيثم وأفادناه عنه"¹¹³.

5- عمرو بن أبي عمرو الشيباني

¹⁰⁴ انظر المرجع السابق ج3-137
¹⁰⁵ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-54/57/58/60/61/62/63/66/71/77/78/80/81/84
¹⁰⁶ انظر تهذيب اللغة ج1-26/50/52/237/281-2ج2-97/98/128/130/132ج3-3/42-4ج4-269/254-5ج5-189/197/206/264ج6-72
ج7-67/160-10ج11-153ج12-189ج13-12ج14-312/126/41
¹⁰⁷ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-51/55/62/80/81/83/99/110/111/125/165/176/178
¹⁰⁸ تهذيب اللغة ج1-20
¹⁰⁹ المصدر السابق ج1-83
¹¹⁰ المصدر السابق ج1-20
¹¹¹ انظر المصدر السابق ج1-242/243/268ج2-128/139-3ج3-107/249ج4-139ج5-147/191ج6-29/140ج7-57ج8-127/271/256-9ج10-173ج11-232/240ج12-283/82ج13-48/14-112ج14-200/141/15-393/382ج15
¹¹² انظر المصدر السابق ج1-268-11ج11-232/240ج12-82/141-14
¹¹³ المصدر السابق ج1-20

وثقّه اعتماداً على توثيق ثعلب وإبراهيم الحربي له، ونقل منه (11) أحد عشر نقلاً¹¹⁴ رواية عن المذكورين حيث يقول: "روى كتاب (النوادر) لأبيه وقد سمعه منه أبو العباس أحمد بن يحيى، وأبو إسحاق إبراهيم الحزبي، وثقّه كل واحد منهما. فما وقع في كتابي لعمره عن أبيه فهو من هذه الجهة"¹¹⁵.

6- أبو نصر صاحب الأصمعي، والأثرم صاحب أبي عبيدة، وابن نجدة صاحب أبي زيد الأنصاري

جمع بينهم في ترجمته لهم في مقدمته حيث يقول: "روى عن هؤلاء كلهم أبو العباس أحمد بن يحيى، وأبو إسحاق الحزبي. فما كان في كتابي معزياً إلى هؤلاء فهو مما أثبت لنا عن هذين الرجلين"¹¹⁶. فطريق الرواية عنهم هو أبو العباس أحمد بن يحيى، وأبو إسحاق الحزبي. وقد نقل الأزهري عن أبي نصر (131) مائة واحداً وثلاثين نقلاً¹¹⁷، وعن الأثرم (17) سبعة عشر نقلاً¹¹⁸، وعن ابن نجدة (40) أربعين نقلاً¹¹⁹.

7- أبو حاتم السجستاني

وثقّه اعتماداً على توثيق شمر وابن قتيبة له¹²⁰. ونقل عنه (239) مائتين وتسعة وثلاثين نقلاً¹²¹، بالطرق

التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب في خمسة مواضع¹²².

2- ما يتكرر مما رواه عنه من طريق كتبه بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له: يقول الأزهري في ذلك: "وله مؤلفات حسان وكتاب في (قراءات القرآن) جامع، قرأه علينا بهراً أبو بكر بن عثمان. وقد جالسه شمر وعبد الله ابن مسلم بن قتيبة ووثقاه. فما وقع في كتابي لأبي حاتم فهو من هذه الجهات. ولأبي حاتم كتاب كبير في (إصلاح المنازل والمفسد)، وقد قرأته فأرأته مشتملاً على الفوائد الجمّة، وما رأيت كتاباً في هذا الباب أنبل منه ولا أكمل"¹²³. فما بقي من أخذه منه فهو من هذه الكتب.

8- يعقوب السكيت

¹¹⁴ انظر المصدر السابق ج1-52/118/194 ج2-173/34-3 ج3-173/34-3 ج4-67/5-6 ج5-145-8 ج6-331/9 ج7-282-9 ج8-15-235

¹¹⁵ المصدر السابق ج1-20

¹¹⁶ المصدر السابق ج1-20

¹¹⁷ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-14/22/124/151/155/156/213/224

¹¹⁸ انظر المصدر السابق ج1-20/109/2-2 ج3-73/31-3 ج4-191/94-5 ج5-250/208/179-3 ج6-66/6-8 ج7-202/72-8 ج8-10/88-11

487/63-15 ج287/54

¹¹⁹ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-12/166/20/275/6-3 ج5-6/71-198/222

¹²⁰ انظر المصدر السابق ج1-20

¹²¹ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-1/51-62/124/127/128/131/132/140

¹²² انظر المصدر السابق ج4-81-5 ج9-231/39-9 ج12-289-290

¹²³ المصدر السابق ج1-20

وثقه في المقدمة¹²⁴. ونقل عنه (1447) ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعين نقلًا¹²⁵، وجاء هذا النقل بالطرق

التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب (89) تسعا وثمانين رواية، بأربعة أسانيد، تكرر واحد من هذه الأسانيد (85) خمسا وثمانين مرة وهو: أَخْبَرَنِي الْمُنْذِرِيُّ عَنِ الْحَرَّانِيِّ عَنِ ابْنِ السَّكَيْتِ¹²⁶.

2- ما يتكرر مما رواه عنه عن طريق كتبه بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له، حيث يقول: "وله مؤلفات حسان، مِنْهَا كِتَابُ (إِضْلَاحِ الْمُنْطَقِ)، وَكِتَابُ (الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ)، وَكِتَابُ (التَّائِيثِ وَالتَّذْكِيرِ)، وَكِتَابُ (الْقَلْبِ وَالْإِبْدَالِ)، وَكِتَابُ فِي (مَعَانِي الشَّعْرِ) رَوَى لَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَنْذِرِيُّ هَذِهِ الْكُتُبَ، إِلَّا مَا فَاتَهُ مِنْهَا، عَنْ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ. قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: سَمِعْتُ الْحَرَّانِيَّ يَقُولُ: كَتَبْتُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ السَّكَيْتِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ إِلَى أَنْ قُتِلَ"¹²⁷. فما لم يروه بالإسناد المتصل المذكور في النقطة الأولى وما سنذكره في النقطة التالية فقد أخذه من هذه الكتب، ومقداره (1349) ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون نقلًا.

3- ويذكر الأزهري مصدرا آخر من مصادره عن ابن السكيت فيقول: "وَقَدْ حُمِلَ إِلَيْنَا كِتَابٌ كَبِيرٌ فِي (الْأَلْفَاظِ) مِقْدَارُ ثَلَاثِينَ جُلْدًا وَنُسِبَ إِلَى ابْنِ السَّكَيْتِ، فَسَأَلْتُ الْمَنْذِرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَإِلَى الْيَوْمِ لَمْ أَقْفِ عَلَى مُؤَلِّفِ الْكِتَابِ عَلَى الصَّحَّةِ. وَقَرَأْتُ هَذَا الْكِتَابَ وَأَعْلَمْتُ مِنْهُ عَلَى حُرُوفٍ شَكَّكَتُ فِيهَا وَلَمْ أَعْرِفْهَا، فَجَارَيْتُ فِيهَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ النَّبْتِ فَعَرَفْتُ بَعْضَهَا وَأَنْكَرُ بَعْضَهَا، ثُمَّ وَجَدْتُ أَكْثَرَ تِلْكَ الْحُرُوفِ فِي كِتَابِ (الْيَاقُوتَةِ) لِأَبِي عُمَرَ. فَمَا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي هَذَا لِابْنِ السَّكَيْتِ مِنْ كِتَابِ (الْأَلْفَاظِ) فَسَبِيلُهُ مَا وَصَفْتُهُ، وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ فَاعْلَمْ"¹²⁸، وقد روى عنه من هذا الكتاب ثمانين مرات¹²⁹. ومن الأمثلة عليه: "وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ فِي الْأَلْفَاظِ إِنْ صَحَّ لَهُ: الصَّلْفَعُ وَالضَّلْفَعَةُ مِنَ النَّسَاءِ: الْوَاسِعَةُ"¹³⁰.

وفي هذا النص ما يستحق أن نقف عليه كثيرا: إذ فيه دلالة واضحة على حرص الأزهري على التثبت من مصادره، وإيضاح ما يبذله من جهود في سبيل تحريرها من كل ما يشوبها من غموض، وحرصه على تسجيل كل ما له

¹²⁴ انظر المصدر السابق ج 1-20

¹²⁵ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج 1-48/50/51/59/64/67/68/79/81/83/88/92/93/95/96/99

¹²⁶ انظر المصدر السابق ج 1-48/64/88/128/136/222 ج 2-6/7/7/6-43/85/160/232 ج 3-3/67/70/36-4 ج 4-250/231 ج 5-

9-9/209/83/40-8 ج 242/227/206/190/174/168/161/30-7 ج 261/165/89/56-6 ج 190/163/154/90/45

-11 ج 295/222/197/119/112/38/19-10 ج 304/245/229/208/202/200/171/152/111/101/92/63

-15 ج 206/160/137/116/76-14 ج 6-13 ج 224/200/48/42-12 ج 290/255/212/178/91

/482/415/400/368/316/220/219/142/87/35/19/10

¹²⁷ تهذيب اللغة ج 1-1

¹²⁸ تهذيب اللغة ج 1-21

¹²⁹ انظر تهذيب اللغة ج 3-211/96-6 ج 76-12 ج 131-13 ج 107/98-14 ج 217-14

¹³⁰ المصدر السابق ج 3-211

علاقة بها سواء أكان قوة أم ضعفاً، وإطلاع القارئ على كل صغيرة وكبيرة من ذلك بكل أمانة وحيادية؛ وفاء لعهد الذي قطعه على نفسه في مقدمته بأن لا يورد في كتابه إلا ما ثبت له صحته¹³¹، وأن يهذب الذي يجمعه في كتابه من النَّصْحِيفِ وَالْحَطَأِ ما وسعه جهده غَايَةَ التَّهْذِيبِ وَيَدُلُّ عَلَى النَّصْحِيفِ الْوَأَقِعِ فِي كِتَابِ الْمُتَحَادِّثِينَ، لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ مِنْ يَجْهَلِهِ، وَلَا يَعْتَمِدَهُ مِنْ لَا يَعْرِفُهُ.

فهذا الكتاب وصله منسوباً إلى ابن السكيت، فحاول التأكد من نسبته له بسؤال شيخه المنذري، لكن المنذري لم يعرفه، فلم يستطع الوصول لمؤلفه الحقيقي، ثم قرأ الكتاب وشك ببعض ما فيه، فسأل عما شك فيه رجلاً من أهل التتبيت فعرّف بعضها وأنكر بعضها. ونتيجة لجهوده في الوصول إلى الحقيقة؛ استطاع أن يجد كثيراً مما في هذا الكتاب في كتاب الياقوتة لأبي عمر، وبذلك استطاع أن يثبت من صحة كثير منه. ومع هذا فإننا نجد - في المواقع التي يورد فيها نقلاً من هذا الكتاب - يعيد التأكيد على أن هذا الكتاب لم يثبت له نسبته إلى ابن السكيت¹³². وفي المواقع التي ثبتت له صحتها - من طريق كتاب الياقوتة كما ذكرنا آنفاً - يبين ذلك كما في قوله: "وقد جاء يُوحى اسماً للشمس في كتاب (الألفاظ) المَغْزِيّ إِلَى ابْنِ السَّكَيْتِ وَهُوَ صَحِيحٌ"¹³³.

وهنا أمر آخر وهو حرص الأزهري على بيان طريقة أخذه للكتاب الذي ينقل عنه: هل سمعه مشافهة أم وصل إليه خطأ؟ وهذا يتضح في قوله عن هذا الكتاب: "وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ فَاعْلَمَهُ".

9- أَبُو سَعِيدِ الْبَغْدَادِيِّ الصَّرِيرِ

وثقه اعتماداً على توثيق شمر وأبي الهيثم له¹³⁴. ونقل عنه (30) ثلاثين نقلاً¹³⁵، ومصدره في هذا كتب

شمر¹³⁶.

10- أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ

نقل عنه (112) مائة واثنى عشر نقلاً¹³⁷ أخذها كلها من كتبه التي حملها عنه شمر وذكرها في ثنايا تأليفه، يقول الأزهري في ذلك: "ولأين هانئ هذا كتابٌ كبيرٌ يُوفِّي على ألفي ورقة في (نَوَادِرِ الْعَرَبِ وَغَرَائِبِ أَلْفَاظِهَا)، وَفِي

¹³¹ انظر المصدر السابق ج1-34 وكذلك ج15-497

¹³² انظر المصدر السابق ج3-211/96/3-ج5-191/5-ج13-98

¹³³ المصدر السابق ج5-191

¹³⁴ انظر المصدر السابق ج1-21

¹³⁵ انظر من هذه تهذيب اللغة ج1-100/122/2-ج2-88/169/235/3-91

¹³⁶ انظر تهذيب اللغة ج1-21

¹³⁷ انظر من هذه تهذيب اللغة ج1-13/22/60/71/95/ج10-59/69/82/ج12-6/15/99

(المعاني والأمثال)، وكانَ شمر سمع منه بعض هذا الكتاب وفرقه في كتبه التي صنفها بخطه. وحمل إيننا منه أجزاء مجلدة بسوادٍ بخط متقن مضبوط. فما وقع في كتابي لإين هاني فهو من هذه الجهة¹³⁸.

11- وضع الأزهري في هذه الطبقة اثنين آخرين هما: أبو معاذ التَّحَوِيّ المَزَوِيّ، وأبو داود سَلَيْمَان بن معبد السنجي وقد ذكرهما في مقدمته¹³⁹، لكنه لم يرو عنهما في التهذيب شيئاً.

الطَبَقَةُ الرَّابِعَةُ

هذه الطبقة هي السابقة للأزهري، فليس بينه وبينها إلا راو واحد فقط، والطبقة التالية لها أدركها الأزهري بنفسه حيث يقول: "وَيَنْتَلُو هَذِهِ الطَّبَقَةُ طَبَقَةً أُخْرَى أَدْرَكْنَاهُمْ فِي عَصْرِنَا"¹⁴⁰. ووضع الأزهري في هذه الطبقة خمسة لغويين هم:

1- أَبُو عَمْرٍو شَمْرُ بن حَمْدُوِيهِ الهَرَوِيّ

نقل عنه (1956) ألفاً وتسعمائة وستة وخمسين نقلاً¹⁴¹، بالطرق التالية:

- 1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب (35) خمساً وثلاثين رواية، بأربعة أسانيد¹⁴².
- 2- أما ما بقي من نقل عنه فلم يبين الأزهري بياناً صريحاً طريقة نقله عنه: فبعد أن بين في ترجمته له رحلاته في طلب العلم وشيوخه ذكر أنه ألف كتاباً كبيراً في اللغات أخبره به الإيادي، إلا أنه فقد بسبب الغرق، لكنه ذكر أنه وصل إلى أجزاء منه¹⁴³. ثم يذكر أمراً آخر له علاقة بهذا الكتاب فيقول: "وكانَ أَبُو تَرَابِ الَّذِي أَلْفَ كِتَابِ (الاعتقَاب) قَدِمَ هِرَاةَ مَسْتَفِيداً مِنْ شَمْرٍ، وَكَتَبَ عَنْهُ شَيْئاً كَثِيراً. وَأَمَلَى بِهَرَاةَ مِنْ كِتَابِ (الاعتقَاب) أَجْزَاءً ثُمَّ عَادَ إِلَى نَيْسَابُورٍ وَأَمَلَى بِهَا بَاقِيَةَ الْكِتَابِ. وَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَهُ فَاسْتَحْسَنْتُهُ، وَلَمْ أَرَهُ مَجَازِفاً فِيمَا أَوْدَعَهُ، وَلَا مَصْحَفاً فِي الَّذِي أَلْفَهُ. وَمَا وَقَعَ فِي كِتَابِي لِأَبِي تَرَابٍ فَهُوَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ"¹⁴⁴. ثم يذكر أمراً ثالثاً له علاقة بهذا الكتاب فيقول: "وكانَ أَبُو الْهَيْثَمِ الرَّازِيّ قَدِمَ هِرَاةَ قَبْلَ وَفَاةِ شَمْرٍ بِسُنِّيَّاتٍ فَنَظَرَ فِي كِتَابِهِ وَمُصَنَّفَاتِهِ وَعَلِقَ يَدُهُ عَلَيْهِ، فَنَمِيَ الْخَبْرُ إِلَى شَمْرٍ فَقَالَ: (تَسَلَّحَ الرَّازِيّ عَلَيَّ بِكِتَابِي) وَكَانَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى أَجْزَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ كَتَبَهَا أَبُو الْهَيْثَمِ بِخَطِّهِ ثُمَّ عَارَضَهَا بِنَسْخِ شَمْرٍ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الشَّاهِ صَاحِبِ الْمَوْجِ، وَمِنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، فَاعْتَبَرَ سَمَاعَهُ وَأَصْلَحَ مَا وَجَدَ فِي كِتَابِهِ مُخَالَفاً لَخَطِّ شَمْرٍ بِمَا صَحَّحَهُ شَمْرٌ"¹⁴⁵.

¹³⁸ تهذيب اللغة ج1-22

¹³⁹ انظر تهذيب اللغة ج1-22

¹⁴⁰ المصدر السابق ج1-24

¹⁴¹ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-49/51/56/57/58/59/62/64/65/68/69/70/71/72/73/75/78/142/86/65-1/214/23-2/48/58-3/56-139/4-ج119/210/253/5-ج114-130/226/243/255/258-ج6-

79-7/50-8-ج160/88-8-ج202/9-99-202/309/156-10-ج342/246/156-10-ج102-12-ج14-14-ج15-79

¹⁴³ انظر تهذيب اللغة ج1-23

¹⁴⁴ المصدر السابق ج1-23

¹⁴⁵ المصدر السابق ج1-23

فهنا ثلاثة أمور: الأول ما رآه من أول كتاب شمر المنكور من تفاريق أجزاء بَخط مُحَمَّد بن قَسُورَة تصفَّح أبوابها فوجدَها على غَايَة الكَمَال، والثاني ما أخذَه من كتاب الاعتقَاب الذي ألفه أبو تراب الذي استفاد من شمر، والثالث ما كان من حال أبي الهيثم مع شمر وكتبه، هذه الأمور الثلاثة فيها دلالة قوية - وإن لم تكن صريحة - على الطريقة التي أخذ منها الأزهري عن شمر فيما نقل عنه. ومن الأمثلة على نقل الأزهري عن شمر قوله: "وَقَالَ شَمْرُ فِيمَا قَرَأَتْ بِحَطِّهِ: الرَّعَاعُ كَالرَّجَاجِ مِنَ النَّاسِ، وَهَمُّ الرُّذَالِ وَالضُّعْفَاءِ، وَهَمُّ الَّذِينَ إِذَا فَرَعُوا طَارُوا"¹⁴⁶.

2- أبو تراب

ذكره بكنيته دون أن يبيِّن اسمه ونسبه، ونقل عنه (245) مائتين وخمسة وأربعين نقلاً¹⁴⁷، بالطرق التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب رواية شوفية واحدة¹⁴⁸.

2- أما الباقي فكان عن طريق كتابه (الاعتقَاب)¹⁴⁹.

3- أبو الهيثم الرازي

وثقه اعتماداً على توثيق المنذري له¹⁵⁰. وروى عنه في (688) ستمائة وثمانية وثمانين موضعاً¹⁵¹ بالطرق

التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب (200) مائتي رواية، أغلبها عن طريق شيخه

المنذري¹⁵².

2- ما بقي من نقولات وعددها (488) أربعمائة وثمانية وثمانون نقلاً، فقد كانت مما يتكرر مما رواه عنه عن

طريق كتبه أو كتب اللاحقين له بسند متصل، وذكره في المقدمة عند الترجمة له: حيث يقول: "وأخبرني أبو الفضل المنذري

أنه لازم أبا الهيثم سنيين، وعرض عليه الكتب، وكتب عنه من أماليه وفوائده أكثر من مائتي جلد. وما وقع في كتابي هذا

لأبي الهيثم فهو مما أفادنيه عنه أبو الفضل المنذري في كتابه الذي لقبه (الفاخر والشامل). وفي الزيادات التي زادها في

¹⁴⁶المصدر السابق ج1-78

¹⁴⁷انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-23/29/94-2ج2-23/24/61/73/69/79/89/108

¹⁴⁸ انظر المصدر السابق ج1-23

¹⁴⁹انظر المصدر السابق ج1-23

¹⁵⁰ انظر المصدر السابق ج1-23

¹⁵¹انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-174/70-3ج3-19/9-33/23/40/42/48/53/59/65/101/109/113/116

¹⁵²انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-1-81/82/85/98/149/254/256/277/281/282/302/310/310-2ج2-138/162

(معاني القرآن) للفراء، وفي كتاب (المؤلف)، وكتاب(الأمثال) لأبي عبيد¹⁵³، ومن الأمثلة عليه قوله: "قال أبو الهيثم في العدي: إنه العتري بخفيف الناء"¹⁵⁴.

4- ثعلب

وثقه بقوله: "وكان غيفاً عن الأطماع الدنية، متورعاً من المكاسب الخبيثة"¹⁵⁵. وروى عنه كثيراً، حيث بلغ مجموع ما رواه عنه (3365) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسا وستين رواية¹⁵⁶، وكانت بالطرق التالية:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب (100) مائة رواية: (95) خمسا وتسعين منها عن طريق شيخه المنذري بلفظ (أخبرني)¹⁵⁷.

وقد ذكرت سابقاً أن أكثر الأسانيد تكرارا مما رواه الأزهري عن ابن الأعرابي بسند متصل هو: أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي، حيث تكرر (273) مرة. فثعلب هنا في سند رواية الأزهري عن ابن الأعرابي.

2- ويبدو أن ثعلبا كان أيضا في سند رواية الأزهري عن كتب ابن الأعرابي من طريق المنذري، ويدل على ذلك قول الأزهري في سياق حديثه عن ثعلب: "أخبرني المنذري أنه اختلف إليه سنة في سماع كتاب (النوادر) لابن الأعرابي، وأنه كان في أذنه وقر، فكان يتولى قراءة ما يُسمع منه. قال: وكتبت عنه من أماليه في (معاني القرآن) وغيرها أجزاء كثيرة، فما عرض ولا صرح بشيء من أسباب الطمع"¹⁵⁸. وقد وجدت أن ما بقي من روايات الأزهري عن ثعلب ومقدارها (2931) ألفان وتسعمائة وإحدى وثلاثون رواية كان ثعلب فيها يروي عن ابن الأعرابي، ومن الأمثلة على ذلك قول الأزهري: "ثعلب عن ابن الأعرابي: الخشعة: الأكمة"¹⁵⁹. فيبدو أن هذه النقولات كانت من كتاب النوادر لابن الأعرابي الذي رواه ثعلب وأخذه عنه المنذري شيخ الأزهري.

5- المبرد

نقل عنه (131) مائة واحداً وثلاثين نقلاً بطريقتين اثنين:

1- روى عنه بإسناد متصل ذكره في مواضعه في التهذيب (19) تسع عشر رواية أغلبها عن المنذري¹⁶⁰.

¹⁵³ المصدر السابق ج1-23

¹⁵⁴ المصدر السابق ج2-195

¹⁵⁵ المصدر السابق ج1-24

¹⁵⁶ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-50/54/57/58/60/61/62/63/64/66/68/71/77/75/78/80/81/84/85/86

¹⁵⁷ انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج1-1/74/101/128/221/225/248/262/281/284/2ج11/2/3/4/26

¹⁵⁸ تهذيب اللغة ج1-24

¹⁵⁹ المصدر السابق ج1-107

¹⁶⁰ انظر المصدر السابق ج2-149 / ج3-8/4ج103 / ج5-104 / ج7-5/34/71ج8-24/104/299ج10-138ج11-275ج12-

262/14-167/274/88-15ج274/389/443

2- ولم يبين طريقة نقله فيما بقي صراحة، لكن يحتمل أن يكون ذلك من كتابيه (الروضة) و(الكامل) اللذين

سمعهما المنذري من المبرد مقابل أجرة حددها له حسبما ورد في قول الأزهري في معرض كلامه عن المبرد¹⁶¹.

الطبقة الخامسة

وهي الطبقة التي أدركها الأزهري في عصره وأخذ عن أفرادها، يقول الأزهري في ذلك: "وَيُنْتَلُو هَذِهِ الطَّبَقَةَ

(يقصد الطبقة الرابعة) طَبَقَةَ أُخْرَى أَدْرَكْنَاهُمْ فِي عَصْرِنَا"¹⁶². وقد وضع فيها:

1- أبا إسحاق إبراهيم بن السريّ الرّجّاج النّحويّ

وثقه، ويبيّن أنه عاصره وروى عنه¹⁶³. وروى عنه في (920) تسعمائة وعشرين موضعاً¹⁶⁴. وقد ذكر

الأزهري أن ما نقله عنه مما يخص تفسير القرآن أخذ من كتابه(المعاني) حيث يقول في ذلك: "وما وقع في كتابي له من

تفسير القرآن فهو من كتابه. ولم أفرغ ببغداد لسماعه منه. ووجدت النسخ التي حُملت إلى خراسان غير صحيحة، فجمعتُ

منها عدّة نسخ مختلفة المخارج، وصرفت عنايتي إلى معارضة بعضها ببعض حتى حصلت منها نسخة جيّدة"¹⁶⁵. وفي

هذا النص دلالة واضحة على حرص الأزهري على تحقيق النصوص التي يرويها في التهذيب، والتأكد من استقامتها

وسلامتها، والمعارضة بين نسخه للوصول إلى نسخة جيدة يطمئن إليها. أما ما رواه عنه من غير تفسير القرآن فإنه لم يبيّن

طريقته في روايته. ومن الأمثلة على أخذه منه قوله: "قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {عَتَيْدٌ أَلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيْدٌ} (ق: 24) قَالَ

قَتَادَةُ: العنيد: المُعْرِضُ عَن طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى. وَقَالَ الرَّجَّاجُ: عَنَدَ أَيَّ عَنَدَ عَنِ الْحَقِّ"¹⁶⁶.

2- أبا بكر مُحَمَّد بن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن بشار الأَنْبَارِي النّحويّ

وثقه وزكاه في مقدمته¹⁶⁷. ونقل عنه(161) مائة وواحدا وستين نقلاً¹⁶⁸، ولم يبيّن طريق الرواية عنه، لكن

الذي يهوّن من ذلك معاصرته له، فلعله أخذ منه مباشرة أو عن طريق كتاب له.

3- أبا عبد الله إِبْرَاهِيم بن عَرَفَةَ الملقب بِنِقَطُويهِ

ذكر في المقدمة أنه عاصره لكنه لم يذكر أخذه عنه¹⁶⁹. ولم ينقل عنه إلا في خمسة مواضع¹⁷⁰.

¹⁶¹انظر المصدر السابق ج1-24

¹⁶²المصدر السابق ج1-24

¹⁶³انظر المصدر السابق ج1-24

¹⁶⁴انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج2-6/34/55/75/90/100/ج7-10/12/15/24/34/35/39/40/41/46/56

¹⁶⁵ المصدر السابق ج1-24

¹⁶⁶المصدر السابق ج2-131

¹⁶⁷انظر المصدر السابق ج1-25

¹⁶⁸انظر من الأمثلة عليه تهذيب اللغة ج3-24/62/72/84/114/ج8-13/27/35/72/80/87/104/107/115/140/142

وبنقطويه بختتم الأزهرى الكلام عن الأئمة الثقات الذين أخذ منهم.

النتائج

1- كان الأزهرى شديد الحرص على أخذه عن الثقات، والتثبت من مصادره، وعدم اعتماده إلا على الصحيح الموثوق بها، وقد بيّن ذلك في مقدمة معجمه.

2- تُعدّ مقدمة التهذيب من أهم الوثائق في تأريخ التأليف اللغوي، حيث ذكر فيها الأزهرى مصادره من الرجال والكتب، وعرف بهم. وقد وجدت أن ما يتكرر من إسناد متصل مما يرويه عن الكتب أو الرجال؛ فإنه بدل أن يذكر سند الرواية في كل مرة في ثنايا الكتاب يستعيز عن هذا الأمر ببيانه في المقدمة مرة واحدة.

3- حرص الأزهرى على بيان طرق الأخذ عن مصادره، وقد أوضحت أن الأزهرى كان يبيّن في مقدمة التهذيب- عند التعريف بمصادره الموثوقة- طرق التحمل والرواية عنهم بأشكالها المختلفة، ويذكر سند رجاله كاملاً. فهل التزم الأزهرى بهذا التزاماً كاملاً في جميع مصادره؟ الذي وصلت إليه أنه التزم ذلك في الأكثر، لكن التزامه لم يكن كاملاً، ففي ترجمته لبعض مصادره كان يبيّن بعض طرق التحمل عنهم ويغفل أخرى: حدث هذا في ترجمته لأبي عبيدة والأصمعي والكسائي والبيزدي والفراء وشمر الهروي، وإن كان السياق في أغلب هذه الحالات يعطينا فرصة الاستدلال والوصول إلى نتائج اجتهادية، لكننا نستطيع أن نقول: إنه - في هذه الحالات- لم يبيّن طرق الأخذ وسند الرواية بيانا صريحا وواضحا كما كان يفعل في الأكثر.

4- أظهر الأزهرى رغبة قوية في التثبت من مصادره الكتابية: التأكد من نسبتها إلى صاحبها، وأخذ الإجازة من مؤلفها بعد قراءتها عليه، وإن لم يأخذها سماعا فإنه يبيّن ذلك، وكذلك تصحيح ما فيها من أخطاء عند قراءتها، وحرصه على السؤال عما غمض منها، وبيان جودة الخط فيها، وبيان نسخ الكتاب، ومعارضة بعضها ببعض للتأكد من استقامتها وسلامتها وللوصول إلى نسخة جيدة يطمئن إليها. وتبدّل في سبيل ذلك جهودا كبيرة، ظهر ذلك جليا مع أغلب الكتب التي اعتمد عليها في أخذ مادة معجمه، وبخاصة في: كتاب(الياقوتة) لأبي عمر الوراق، وكتاب(النوادر) للحياي، وكتاب(الألفاظ) المنسوب ليعقوب السكيت، وكتاب(الاعتقَاب) لأبي تراب، وكتاب (معاني القرآن) للزجاج.

5- استعمل الأزهرى العديد من صيغ الرواية في نقله عن الآخرين، وكان أكثرها استعمالا (أخبرني) حيث استعملها (944) تسعمائة وأربعا وأربعين مرة، ثم(حدثنا) واستعملها(146) مائة وستا وأربعين مرة، ثم (أنشدني)

¹⁶⁹انظر المصدر السابق ج1-25

¹⁷⁰انظر المصدر السابق ج3-155/ج4-198/ج5-67/ج9-338/ج13-62

واستعملها (34) أربعاً وثلاثين مرة، ثم (سمعت) واستعملها (27) سبعة وعشرين مرة، ثم (أفادني) واستعملها (17) سبع عشرة مرة.

6- طريق الرواية الشفوية المباشرة بسند متصل عن روى عنهم؛ من طرق النقل التي استعملها الأزهرى في الأخذ عن غيره من اللغويين، وكان شيخه المنذري طريقه في الرواية الشفوية عن سبقة من اللغويين والعلماء والتي تناثرت في صفحات التهذيب، حيث روى عنه (1041) ألفاً وإحدى وأربعين رواية.

7- تبين لي من خلال تتبّع جميع المواضع التي ورد فيها ذكر آراء لأبي عمرو بن العلاء أنه لم يكن له سند متصل عن أبي عمرو، إنما ينقل عن كتب لغويي الطبقات التالية له، وهذا الأمر ينسحب على جميع لغويي الطبقة الأولى الذين روى عنهم، حيث لم يكن لهم كتب تُتناقل أو تُروى عنهم، وإنما لهم مسائل ومرويات وآراء، تُلقّيت بالقبول واعتد بها أهل اللغة، نقلها عنهم تلاميذهم، وتداولها أهل اللغة والعربية والأدب.

8- وصلت إلى أن أكثر اللغويين النقات نقلًا عنهم هو أبو عبيد بواقع (3602) ثلاثة آلاف وستمئة ونقلين، ثم ثعلب بواقع (3365) ثلاثة آلاف وثلاثمئة وخمسة وستين نقلًا، ثم ابن الأعرابي بواقع (3195) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وتسعين نقلًا، ثم الأصمعي بواقع (2520) ألفين وخمسمئة وعشرين نقلًا، ثم أبو زيد الأنصاري بواقع (2118) ألفين ومائة وثمانية عشر نقلًا.

9- اتضح لي أن كتب أبي عبيد من أهم وأوسع المصادر التي نقل عنها الأزهرى آراء اللغويين والنحويين من الطبقتين الأولى والثانية: فمن كتبه نقل عن أبي زيد (591) خمسمئة وواحدًا وتسعين نقلًا، ونقل عن أبي عمرو الشيباني (420) أربعمئة وعشرين نقلًا، وعن أبي عبيدة (165) مائة وخمسة وستين نقلًا، وعن الأصمعي (1228) ألفًا ومائتين وثمانية وعشرين نقلًا، وعن الكسائي (370) ثلاثمئة وسبعين نقلًا، وعن الفراء (294) مائتين وأربعة وتسعين نقلًا، وعن اليزيدي (46) ستة وأربعين نقلًا، وعن الأحمر (143) مائة وثلاثة وأربعين نقلًا.

10- اعتمد الأزهرى في تركيبته لمعاصريه من اللغويين على تجربته ومشاهداته الشخصية، وهذا ما حصل في تركيبته

للرّجاج، ولأبي بكر الأَنْبَارِي، ولِنَفْطُوِيهِ. أما تركيبته لمن سبقه منهم فقد اعتمد فيها على شهادة المعاصرين والمخالطين لهم، وتعديل من يعرفهم من علماء عصرهم المعتدّ بأقوالهم، وهذا ما حصل في تركيبته لأبي عمرو بن العلاء وفي تركيبته لأبي زيد الأنصاري، ولأبي عبيد، والأصمعي، واليزيدي، والفراء وغيرهم.

أولا - كتب

- 1- الأزهرى الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد. تهذيب اللغة. الطبعة الأولى. تحقيق: محمد عوض مرعب. بيروت: الناشر دار إحياء التراث العربي، 2001م.
- 2- الأزهرى، محمد بن أحمد. مقدمة معجم تهذيب اللغة. إشراف محمد عوض مرعب، علق عليها عمر سلامي وعبد الكريم حامد،-بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
- 3- الرافعي، مصطفى صادق. تاريخ آداب العرب. دار الكتاب العربي.
- 4- الزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الأعلام الطبعة الخامسة عشرة. أيار / مايو: الناشر: دار العلم للملايين، 2002 م.
- 5- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. بغية الوعاة. المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. لبنان/ صيدا: الناشر: المكتبة العصرية.
- 6- الثبيتي، محمد بن سعيد. موقف الأزهرى من كتاب الجمهرة- دراسة وتقييم. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى- مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية، 1414هـ.

ثانيا: دوريات

- 1- العايد، سليمان. مقدمة الأزهرى لكتابه تهذيب اللغة بين منهجين: منهج البحث ومنهج التصنيف. قراءة تحليلية. موقع شبكة صوت العربية.
- 2- مبخوت، محمد. منهج أبي منصور الأزهرى في تحقيق النصوص من خلال كتابه (تهذيب اللغة). مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. العدد السابع رجب 1436هـ إبريل 2015م.